

PSICANÁLISE NO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO

DOI: 10.5281/zenodo.10572694

Waldemar Alvarenga Lapoente¹.

Declaro que sou autor¹ deste Trabalho de Conclusão de Curso. Declaro também que o mesmo foi por mim elaborado e integralmente redigido, não tendo sido copiado ou extraído, seja parcial ou integralmente, de forma ilícita de nenhuma fonte além daquelas públicas consultadas e corretamente referenciadas ao longo do trabalho ou daqueles cujos dados resultaram de investigações empíricas por mim realizadas para fins de produção deste trabalho.

Assim, declaro, demonstrando minha plena consciência dos seus efeitos civis, penais e administrativos, e assumindo total responsabilidade caso se configure o crime de plágio ou violação aos direitos autorais. (Consulte a 3ª Cláusula, § 4º, do Contrato de Prestação de Serviços).

RESUMO - Este artigo apresenta a ideia de unir a psicanálise no atendimento fisioterapêutico, seja na prática clínica ou hospitalar. Para tal objetivo, foi realizado uma revisão de artigos escritos em inglês e português. Pesquisados nos mais variados bancos de dados, no período de março a abril do ano de 2021. Durante os últimos anos a área de atuação da fisioterapia, cresceu muito. E o relacionamento direto do fisioterapeuta na luta do paciente para sua reintegração na sociedade. Através da reabilitação física, pode comprovar isto. Como a psicanálise poderia auxiliar no resultado deste tratamento? Está é a pergunta que o presente trabalho pretende discutir e responder, ao longo de suas linhas e parágrafos. Na tentativa de desmistificar a forma mais indicada de comunicação, com as pessoas envolvidas no atendimento fisioterapêutico.

PALAVRAS-CHAVE: Atendimento Clínico. Fisioterapia. Psicanálise. Práticas Integrativas.

1 INTRODUÇÃO

A fisioterapia teve início na formação da civilização tribal, quando ao se machucar os integrantes destes grupos esfregavam o local até sanar a dor. No Brasil, essa especialidade começou a chamar atenção nos primeiros anos do século XX. Em consequência dos soldados mutilados nas guerras e mais à frente pelo surto de poliomielite, mas só no dia 13 de outubro de 1969. A fisioterapia, passou a ser reconhecida oficialmente como profissão. Através do Decreto-Lei Nº 938.

Nos últimos anos, a fisioterapia ganhou espaço. E o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), atualmente reconhece 15 especialidades, são elas; fisioterapia em acupuntura, aquática, cardiovascular, dermatofuncional, esportiva, em gerontologia, do trabalho, neurofuncional, em oncologia, respiratória, traumato-ortopédica, em osteopatia, em quiropraxia, em saúde da mulher e em terapia intensiva.

Com todo esse conhecimento, o fisioterapeuta pode atuar nos três níveis de atenção à saúde pública no Brasil. Sendo necessário um bom preparo para comunicação direta com as pessoas envolvidas no atendimento, quer seja o paciente ou seus familiares. O profissional acaba tendo de conhecer e dominar as categorias de comunicações, verbal, não verbal e assertiva. Preparando psicologicamente os envolvidos, para estarem confortáveis a receber o toque das mãos. Forma de comunicação mais utilizada pelo fisioterapeuta.

Sigmund Freud, desenvolveu a teoria da psicanálise. Ensinado que muitos comportamentos e atitudes, são influenciados pelo nosso inconsciente. Os Desejos reprimidos, memórias e impulsos, podem até causar problemas psicossomáticos. Buscar esse inconsciente, utilizando a linguagem corporal pode garantir uma maior aproximação com as pessoas. Podendo melhorar a resposta na reabilitação do paciente. Sendo assim, pergunta-se como a psicanálise pode melhorar o atendimento na clínica fisioterapêutica?

Temos como objetivo geral informar que o fisioterapeuta pode utilizar a psicanálise como coadjuvante de seu plano de tratamento de reabilitação, desde que possua o conhecimento e formação nesta especialidade. Tendo como objetivo específico, explicar as condutas mais comuns utilizadas no ambiente clínico ou hospitalar. Explicando a comunidade científica as importâncias do conhecimento básico dos recursos psicanalíticos, para auxiliar no tratamento fisioterapêutico. Revisando a literatura, com o foco nesta terapia.

Este trabalho é uma revisão de artigos escritos em inglês e português, disponibilizados nos bancos de dados virtuais das plataformas de pesquisa Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (<https://pesquisa.bvsalud.org>), Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>). Periódicos CAPES (<https://www-periodicos-capes-gov-br.ez1.periodicos.capes.gov.br>), PubMed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>) e SciELO (<https://www.scielo.br>). Também foi utilizado para confirmação de leis o site COFFITO (<https://www.coffito.gov.br>). As publicações são do período de 2009 a 2019. Os acessos foram realizados no período de 28 de março de 2021 a 05 de abril de 2021. As palavras-chave utilizadas na pesquisa foram; atendimento clínico, clinical care, fisioterapia, integrative practices, physiotherapy, práticas integrativas, psicanálise, psychoanalysis.

2 DESENVOLVIMENTO

O alto custo do tratamento psicológico particular e a demanda do sistema público, dificulta a terapia da mente para maior parte da população. Sendo necessário adaptar a forma de tratamento de alguns profissionais, isso inclui os fisioterapeutas. Precisamos deixar claro, que o objetivo aqui proposto, não é substituir o psicólogo e muito menos o psiquiatra. Mas sim realizar um breve diagnóstico durante o atendimento, podendo inclusive encaminhar o paciente para os especialistas citados. Na verdade, podemos dizer que essa conduta seria a mais correta. Pois, na maioria das vezes o paciente precisa adaptar as limitações de seu corpo a uma nova realidade de utilização, isso pode ser doloroso e traumático (MUNHOZ; MOTTA, 2012).

Durante esse processo, o fisioterapeuta deve ficar atento ao que chamamos na psicanálise de “transferência”. O terapeuta bem preparado, pode perceber a transferência inicial. Inconscientemente o paciente começa a buscar traços físicos e emocionais do profissional comparando com parentes ou parceiros amorosos. Nesse momento, pode ocorrer a transferência positiva, que vai ajudar muito no tratamento fisioterapêutico, causando o desejo de realizar todas as atividades propostas pelo fisioterapeuta. Quando essa transferência é negativa, podem ser desencadeados comportamentos agressivos contra o terapeuta. Muitas das vezes em meio a esse turbilhão de emoções, ocorre uma das transferências mais prejudiciais para o tratamento. A transferência erótica, quando o indivíduo perde o interesse pela cura e passa a investir na relação amorosa (VALE, 2011).

O fisioterapeuta precisa tomar muito cuidado, ao tocar o corpo do paciente. Pois, independente da linha psicanalítica seguida, o corpo vai além da propriocepção. Revelando sentimentos, desejos e traumas, guardados nos porões do inconsciente. Justamente por causa dessa Gestalt, todo terapeuta deve ter ciência que o corpo envolve além dos fatores físicos e psicológicos as crenças religiosas e sociais. Devendo tratar o paciente como na totalidade, considerando suas emoções complexas. Sabendo que isso, gera uma reação inconsciente (JAMARIM, 2016; PAIM; KRUEL, 2012).

Segundo Maesso (2014, p. 3), “A clínica psicanalítica apresenta uma estrutura similar à da clínica médica, da qual se separou com a ruptura freudiana,

abrindo um novo campo ético e metodológico”. Vale ressaltar que segundo o artigo 22 do decreto nº 3.289/1999, podemos utilizar a assistência em saúde mental na reabilitação. Isso inclui a psicanálise, apesar de podermos iniciar o tratamento sem fechar o diagnóstico. Se faz necessário investigar a vida afetiva, emocional e relacional do paciente. Até o aparecimento dos sintomas e sua progressão, sendo necessária a interpretação dos dados coletados. Analisando se os sintomas de dores foram desencadeados por eventos traumáticos, rupturas e abalos na vida conjugal (BONFIM, 2019).

Lembre-se que a linguagem não verbal, é a primeira forma utilizada pelas crianças para se expressarem claramente através dos movimentos corporais. Se observarmos os olhos e analisarmos as expressões faciais de nossos pacientes. Perceberemos que muitas das vezes exercem uma sobrecarga nos exercícios físicos, acreditando que assim irão receber alta precoce. E até mesmo omitem as dores, simplesmente por vergonha de dizer não suportar a carga. Desta forma, poderemos evitar possíveis lesões e acidentes, durante a prática clínica ou hospitalar (ENGELSRUD; NORDTUG; ØIEN, 2018; NÁPOLES, 2015).

Pode até parecer exagero, mas esses cuidados. Se fazem necessários para auxiliar inúmeros tratamentos relacionados a dores, entre eles o da fibromialgia. Pacientes que apresentam eventos de ansiedade, depressão, transtorno do sono, fadiga, disfagia e contratura muscular. Podem ser reflexos causados por inabilidade de lidar com problemas familiares, alcoolismo e drogas (COSTA, 2009). O fisioterapeuta precisara ter empatia, ao tocar o paciente. Mesmo que o toque seja instrumentalmente, deve sempre sorrir, preocupando-se com suas expressões faciais, olhares, postura. Estando atendo a qualquer sinal de dor e desconforto, por parte da pessoa avaliada. A comunicação verbal não precisa ser tão técnica, e sim clara e objetiva facilitando a compreensão das informações passadas para o paciente que está em tratamento (BIANCHINI et al., 2016; JAMARIM et al., 2019).

A forma que tratamos nossos pacientes, têm um ponto importantíssimo dentro da psicanálise. Pois, o indivíduo, envelhece levando em consideração a imagem projetada pelo grupo que lhe cerca. Esta base do estudo psicanalítico, se dá pela análise do sujeito inconsciente. Já o fisioterapeuta, leva em conta a dinâmica fisiológica da dor para traçar seu tratamento. Mas devemos ficar atentos as necessidades espirituais, psicológicas e sociais destes pacientes. Podendo

então perceber que essas dores e frustrações como um período de luto não concluído, podem alterar todo o ciclo da vida. Infelizmente o marketing negativo propagado por alguns contra, o recurso da prática psicanalítica. Atrapalha a evolução desta terapia, que aliada a medicina alternativa complementar. Poderia mudar o curso do atendimento clínico e hospitalar (FILHO, 2018).

3 CONCLUSÃO

A saúde privada atualmente, é vista como uma empresa lucrativa. Mas nem todo cidadão, possui condições financeiras para realizar os tratamentos indicados. Aumentando o tamanho das filas do atendimento público. Enquanto espera chegar a data de sua consulta, esse paciente acaba tentando interpretar seus exames em sites de busca na internet. Como se não bastasse, ao entrar no consultório médico. Recebe um tratamento frio sendo bombardeado por uma enxurrada de informações técnicas.

Dependendo da queixa apresentada, este paciente será encaminhado para as controversas "10 sessões de fisioterapia". O fisioterapeuta no que lhe concerne, acaba sendo um dos profissionais mais próximos deste cidadão, criando certa intimidade. Quer seja pelas quantidades de sessões ou por utilizar as mãos como instrumento de trabalho. Precisando assim compreender a comunicação corporal e linguagem não verbal do paciente, utilizando informações claras e objetivas facilitando o entendimento. Com essa breve análise, podemos concluir que a psicanálise. Possui em seus métodos, recursos indispensáveis para essa comunicação. Facilitando a avaliação do paciente, auxiliando a conduta fisioterapêutica.

REFERÊNCIAS

BIANCHINI, Daniela; ROMEIRO, Fernanda Bittencourt; PEUKER, Ana Carolina; CASTRO, Elisa Kern de. A comunicação profissional-paciente em oncologia: uma

compreensão psicanalítica. **Revista Brasileira de Psicoterapia**, Porto Alegre, v. 18, n. 2, p. 20 - 36, ago. 2016.

BONFIM, Flavia. Psicanálise e Reabilitação física. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 39, p. 1 - 11, 25 abr. 2019. DOI <https://doi.org/10.1590/1982-3703003130355>. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/pcp/v39/1982-3703-pcp-39-e130355.pdf>>. Acesso em: 01 abr. 2021.

BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 21 dez. 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm#:~:text=D3298&text=DECRETO%20N%C2%BA%203.298%2C%20DE%20prote%C3%A7%C3%A3o%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A7%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 05 mar. 2021.

BRASIL. Decreto Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969. Provê sobre as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 14 out. 1969. Seção I, p. 3658. Disponível em: <<https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3317>>. Acesso em: 31 mar. 2021.

COSTA, Renata Soraya Coutinho da. **As Dores Corporais na Fibromialgia: Reflexões Psicanalíticas**. Orientador: Edilene Freire de Queiroz. 2009. 106 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2009.

ENGELSRUD, Gunn; NORDTUG, Birgit; ØIEN, Ingvil. Being present with the patient: A critical investigation of bodily sensitivity and presence in the field of physiotherapy. **Physiotherapy Theory and Practice**, [S. l.], p. 1 - 11, abr. 2018. DOI 10.1080/09593985.2018.1460431. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09593985.2018.1460431>>. Acesso em: 01 abr. 2021.

FILHO, Luiz Carlos Uchôa Junqueira. Psicanálise: seus estilos e aplicações. **Jornal de Psicanálise**, São Paulo, v. 51, n. 95, p. 19 - 27, 13 dez. 2018. Disponível em: <<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/jp/v51n95/v51n95a03.pdf>>. Acesso em: 02 abr. 2021.

JAMARIM, Michelle Ferraz Martins. **Significados do Toque para o Fisioterapeuta que Atua em Ambiente Hospitalar**. Orientador: Claudinei José Gomes Campos. 2016. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas - SP, 2016.

JAMARIM, Michelle Ferraz Martins; SILVA, Camila Zucato da; LIMA, Gerusa Marcondes Pimentel de Abreu; SIQUEIRA, Cibele Leite; CAMPOS, Claudinei José Gomes. Comunicação não verbal por meio do toque: significados para fisioterapeutas que atuam em ambiente hospitalar. **Aquichan**, Chia - Colômbia, ano 19, v. 19, n. 4, p. 1 - 11, out - dez. 2019. DOI: <https://doi.org/10.5294/aqui.2019.19.4.2>

MAESSO, Márcia Cristina. O que pode a psicanálise no tratamento da dor crônica?. In: VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL XII CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL, 2014, Belo Horizonte - MG. **Anais eletrônicos...** Belo Horizonte, 2014. Mesa-redonda. Disponível em: <http://www.psicopatologiafundamental.org.br/uploads/files/vi_congresso/Mesas%20Redondas/29.1.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2021.

MUNHOZ, Cláudia Nabarro; MOTTA, Ivonise Fernandes da. A Psicoterapia Breve Operacionalizada no Tratamento de Pessoas com Deficiência Física. **Boletim Academia Paulista de Psicologia**, São Paulo, v. 32, n. 83, p. 384 - 394, jul. - dez. 2012.

NÁPOLES, Ricardo Alain Leyva. **Contribuições da Psicanálise para um novo Enfoque na Relação Fisioterapeuta - Paciente**. Orientador: Inês Maria Marques Zanforlin Pires de Almeida. 2015. 120 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Brasília, Brasília - DF, 2015.

PAIM, Fernando Free; KRUEL, Cristina Saling. Interlocução entre Psicanálise e Fisioterapia: Conceito de Corpo, Imagem Corporal e Esquema Corporal. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília - DF, v. 32, n. 1, p. 158 - 173, 2012.

VALE, Gabriela Gomes de Souza. Fisioterapia e Psicanálise: A Transferência. In: VI CONGRESSO NACIONAL DE PSICANÁLISE e do XV ENCONTRO DE PSICANÁLISE DA UFC, 2011, Fortaleza - Ceará. **Anais eletrônicos...** Fortaleza: UFC, 2011. Mesa-redonda. Disponível em: <<http://www.psicanalise.ufc.br/hot-site/pdf/Mesas/16.pdf>>. Acesso em: 01 abr. 2021.